

Integración de instancias de educación formal y no formal de los territorios del país para una complementariedad en los servicios de capacitación

¿Para qué sirve?

Consiste en integrar la oferta (institucional, ONG, otras) con la demanda (necesidades de las comunidades) educativa dentro de un territorio, considerando que éste se compone de diferencias en lo geográfico, social, cultural, económico, ambiental, de infraestructura y político. Por lo tanto, los servicios de capacitación deben considerar estos factores y potenciar las capacidades humanas y productivas que lleven al Desarrollo Rural a partir de la realidad específica dentro del territorio.

¿Qué se debe hacer?

- Identifique las necesidades educativas en el territorio.
- Tipifique la oferta educativa existente en el territorio.
- Ajuste la oferta y la demanda educativa considerando las diferencias dentro del territorio.
- Diseñe un programa conjunto de servicios de capacitación acorde con las necesidades del territorio.
- Implemente los programas de capacitación, el cual debe enfocarse al desarrollo de capacidades humanas y productivas.
- Monitoree y evalúe el programa de los servicios de extensión.

Figura 1. Capacitación en El Jobo, La Cruz, Guanacaste. 2009.

Fuente: Eliaz Espinoza.

Información adicional en:

- Educación formal: www.definicionabc.com/general/educacion-formal.php
- Educación no formal: www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=educacion%20no%20formal
- Educación no formal: www.viu.es/que-se-entiende-por-educacion-no-formal/